

NODAVLAT TASHKILOTLARNING ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANTIRISHDA XIZMATI

Haydarova Munisaxon

Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-son davolash fakulteti tyutori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15286905>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 20-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 26-aprel 2025 yil

KEY WORDS

Erkin iqtisodiy zona, investor, tashqi savdo, eksport, import, raqamli texnologiyalar, investitsion faollik, investitsiya muhiti, erkin iqtisodiy zonalar, AQSH, BAA va Qozog'iston.

ABSTRACT

Mazkur maqolada AQSH, Birlashgan Arab Amirligi va Qozog'iston davlatlarida mavjud Erkin iqtisodiy zonalarini (MIZ) rivojlantirishda nodavlat tashkilotlarining o'rni tahlil qilinadi. MIZlar iqtisodiy rivojlanish, investitsiyalarni jalb qilish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur maqola MIZlarning rivojlantirishda nodavlat tashkilotlarining imkoniyatlari bo'yicha amaliyotlarni o'rganadi, global miqyosda qo'llanilayotgan asosiy modellarni taqdim etadi va ularning samaradorligini baholaydi. Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvini takomillashtirishga doir ilmiy asoslangan amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kirish: Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) investitsion faollikni, innovatsiyalarni va mintaqaviy rivojlanishni rag'batlantirishga qaratilgan asosiy iqtisodiy siyosat vositasidir. Bunday zonalarini boshqarish ko'plab omillarni hisobga olishni talab qiladi va mamlakat va uning iqtisodiy voqeligiga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, biz MIZni boshqarishda nodavlat tashkilotlardan foydalangan holda boshqaruv tashkil qilayotgan bir nechta davlatlarda mavjud modellarini, ularning xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Nodavlat tashkilotlar yoki xususiy kompaniyalar turli yo'sinda MIZlarni boshqaruvini tashkil etishda va ularning rivojlanishida o'ziga xos hissa qo'shib kelmoqda. Erkin iqtisodiy zonalar asosiy vazifasi hisoblangan ishlab chiqarishni rivojlantirish, export maxsulotlarini ko'paytirish, mamlakat rivojlanishiga ko'proq investitsiya jalb qilish uchun juda qat'iy ishlashi xalqaro darajada targ'ibot ishlarini jadallashtirish va boshqaruvini jahon standartida tashkil etishi lozim bo'ladi. Mamlakatda investorlar uchun ko'plab iqtisodiy, ma'muriy va ijtimoiy imtiyozlar bo'lishi mumkin lekin MIZlarda boshqaruv to'g'ri tashkil qilinmas ekan investor kelishi, hudud hamda mamlakat rivojlanishi yetarli darajada bo'lmaydi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, MIZlarni rivojlantirishda nafaqat davlat boshqaruvi balki xususiy hamda nodavlat notijorat tashkilotlari ham alohida o'rin tutadi. Tadqiqotlarimiz davomida maqolada tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, tahlil qilish, sintez qilish va prognozlashtirish usullari qo'llanilgan. 2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli Hozirgi globallashtirish davrida har bir davlat o'z oldiga ulkan maqsadlarni qo'yishi aniq, lekin bu maqsadlar investitsiyalarsiz tashkil etilishi qiyindir. Shu investitsiyalarning majoziy ma'noda o'chog'i hisoblangan Erkin iqtisodiy zonalar hisoblanadi. Bugungi kunda dunyoning 150 dan ortiq davlatida tashkil etilgan Erkin zonalar mamlakatlar taraqqiyoti uchun xizmat qilib kelmoqda. O'zbekistonda ham qariyb, 16 yillik tajriba mavjud. Bu jarayon albatta O'zbekiston uchun Erkin iqtisodiy

zonalar faoliyatini boshqarishni rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasini o'rganishni talab qiladi. Hamma davlatlarda ham Erkin iqtisodiy zonalar yaratish ishlari ilmiy asosda, puxta o'ylangan Erkin iqtisodiy zonalar siyosati orqali tashkil etilgan, deb bo'lmaydi. Biz bu borada katta tajribaga ega bo'lgan ayrim davlatlardagi zonalarda olib borilgan ishlarni tahlil qilmoqchimiz. Bu borada katta tajribaga ega davlatlar anchagina, ammo qaysi davlatning tajribasiga e'tiborni qaratishda ikki narsani hisobga oldik: birinchidan, Erkin iqtisodiy zonalar siyosati borasida o'ziga xos o'rni bor va ikkinchidan, tajribasini O'zbekistonda qo'llash uchun ahamiyati muhimroq davlatlar tanlandi. Birinchi tanlagan davlatimiz bu-AQSH. Bu davlat Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruv siyosati masalasida o'ziga xos tomonlarga ega bo'lib, u quyidagi mezonlar tizimiga tayanadi: 277 - federal va mahalliy hokimiyat vakillarining aralash boshqaruv usulining mavjudligi; - MIZ boshqaruvida nafaqat davlat balki xususiy sektor vakillarining mavjudligi; - boshqaruvning mahalliy va markaziy ma'muriyat manfaatlarini moslashganligi; AQSHda Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvi va rivojlanishida nodavlat notijorat tashkilotlar, ilmiy markazlar va konsalting xizmatlarining muhim o'rin tutadi. Ikkinchi davlat Birlashgan Arab Amirligi. Ushbu mamlakatga xorijiy investitsiyalar o'zi bilan birga zamonaviy menejment va biznes axloqini olib kirishdi desak, hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda BAAda 46 ta turli ko'rinishdagi MIZ faoliyat olib bormoqda. Ushbu MIZ boshqaruvi o'z ixtisosligi va joylashuviga qarab Erkin boshqaruv kompaniyalar tomonidan boshqarib va rivojlantirib kelinmoqda. Bundan tashqari BAA dunyo bo'ylab MIZ rivojlantirishga ixtisoslashgan nodavlat notijorat tashkilot tashkil etilgan. Uchinchi davlat bu — Qozog'iston Respublikasi Bugungi kunda Qozog'istonda jami 13 ta Erkin iqtisodiy zona (SIZ) mavjud. Bu zonalar turli sohalarga ixtisoslashgan va mamlakat iqtisodiyotining turli yo'nalishlarini rivojlantirishga qaratilgan. Qozog'iston Respublikasida MIZ rivojlanishida va ko'proq investorlarni jalb qilishda katta hissa qo'shib kelayotgan nodavlat notijorat tashkilot mavjud. Masalan, MIZda faoliyat yuritayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarning "Iqtisodiy zonalar tadbirkorlari birlashmasi" uyushmasi tadbirkorlik faoliyatini muvofiqlashtirish, umumiy, mulkiy va boshqa qonuniy manfaatlarini ifodalash va himoya qilish maqsadida tashkil etilgan notijorat tashkilotdir. Qo'yidagi takliflarni amalga oshirish MIZlarni yanada rivojlantirishga amaliy hissa qo'shgan bo'lar edi: - Nodavlat notijorat tashkilot sifatida faoliyat olib boruvchi uyushma MIZdagi tadbirkorlar muammolari, rivojlanishiga to'siqlari ijobiy yechim topishini tezlashtirishga; - MIZga yanada ko'proq mahalliy investorlarni jalb qilish natijasida yangi ish o'rinlari yaratilishiga; - xalqaro darajada investorlarni jalb qilishga targ'ibot ishlarini olib borishga; - MIZnalar faoliyatini kengroq PR qilishga; - MIZ jozibadorligini oshirishga; - MIZ boshqaruvini xalqaro standartlarga moslashtirishga; - MIZlarda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish va exportini kengaytirishga; - Xalqaro investorlar uchun ma'lumotlar olishni osonlashtirishga; MIZlarni rivojlantirish bo'yicha xalqaro tashkilotlarga mamlakatimiz MIZlarini rivojlantirish maqsadida hamkorlikni yo'lga qo'yishga amaliy qadam bo'lib xizmat qilar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 25-apreldagi "Erkin iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. 281
2. O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksi. 2016-yil 20-yanvar. O'RQ-400-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-yanvardagi "Urgut", "G'ijduvon", "Qo'qon" va "Hazorasp" erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish to'g'risida"gi PF-4931-sonli Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 25-oktabrdagi "Erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini faoliyati samaradorligini oshirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ3356-sonli Qarori.

5. www.gov.uz – O'zbekiston Respublikasi hukumat portal.
6. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
7. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi.
8. www.worldbank.org – Jahon banki rasmiy sayti.
9. www.wto.org – Butun jahon savdo tashkiloti rasmiy sayti. 10. www.tshue.uz – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti sayti.

